

„Die heimlich offenbarung ioh(a)nnis / Apocalipsis cum figuris” Albrechta Dürera. Problemy interpretacji

Apokalipsa św. Jana jest tekstem niejasnym. Powstała zapewne jako odzwierciedlenie odczuć pierwszych chrześcijan oczekujących dnia Sądu Ostatecznego i mającej rychło nastąpić paruzji. Ponieważ ponowne przyjsie proroka nie nastąpiło, należało je przesunąć w nieznaną przyszłość. W ten sposób oczekiwanie na apokalipsę zjawiało się zawsze wówczas, kiedy pojawiły się przesłanki podobne do tych z końca panowania cesarza Domicjana: zagrożenie egzystencji całej społeczności i prorocze wskazówki. Apogeum takich przesłanek miało miejsce podczas zbliżania się roku 1500. Z jednej strony, istniało prawdopodobieństwo najazdu na Europę ze strony Imperium Osmańskiego, z drugiej zaś, rok 1500 doskonale nadawał się na czas końca świata, ponieważ zapowiadała go Księga Daniela (7,25) i Apokalipsa św. Jana (Ap 12,14) głoszące o „czasie, czasach i połowie czasu”. Przepowiednię można było objaśnić wskazując właśnie na rok 1500¹. Długi ciąg wojen, epidemii i religijnych przepowiedni wytworzył rozprzestrzeniające się w Europie poczucie niepewności i nadchodzącej katastrofy, które zbiegło się z przeciwstawnymi trendami do wzrostu trzeźwego pojmowania świata i przyjmowania postawy dbałości o zajęcie w nim indywidualnej i korzystnej pozycji. Historycy badający tamte czasy nigdy nie byli w stanie ustalić, na ile nowe trendy były właściwą częścią epoki określanej jako średniowiecze, a w jakim stopniu tworzyły radykalnie odmienne wartości określane jako nowożytność czy renesans. Zbiór ilustracji Apokalipsy św. Jana stworzony przez Albrechta Dürera stanowi dobry przykład

1 Datę końca świata kolejni prorocy przesuwali na inne terminy, a obecnie przypominane są obliczenia Izaaka Newtona dotyczące roku 2060, chociaż sam Jezus przyznawał, że jej nie zna. Zob. Stephen D. Snobelen, *A time and times and the dividing of time: Isaac Newton, the Apocalypse and 2060 A.D.*, „The Canadian Journal of History” 2003, nr 38, s. 537-551. Snobelen udowadnia jednak, że przypisywanie Newtonowi ustalenie dokładnej daty końca świata nie jest zgodne z jego poglądami. Por. także: Maurizio Mamiani, *The Rhetoric of Certainty: Newton's Method in Science and in the Interpretation of the Apocalypse*, [w:] *Persuading Science. The Art of Science Rhetoric*, ed. Marcello Pera, William René Shea, Canton (Mas.) 1991, s. 157-72.

połączenia religijnej tematyki głoszącej dominację planów Boga nad celami pojedynczych ludzi i społeczeństw z realistycznym obrazowaniem motywów religijnych i wolą odniesienia komercyjnego sukcesu z ich przedstawiania w sztuce. Dürer wykorzystał treści religijne do ustalenia nowego statusu artysty produkującego na rynek sztuki, nie zaś wyłącznie realizującego zamówienia ze strony zleceniodawców². We wczesnym etapie swojej twórczej działalności, jako 27-letni artysta, stworzył dzieło, które przyniosło mu szeroką sławę i zapewniło źródło dochodu do końca życia. Wytworzony cykl grafik był zgodny z duchowymi klimatami końca XIV w., lecz zarazem wprowadzał artystyczne innowacje, które wykraczały poza istniejące tradycje.

„Apokalipsa” Dürera łączy osiągnięcia ówczesnych grafików, które poznał podczas swych podróży edukacyjnych, z próbą stworzenia nowych sposobów prezentowania rzeczywistości i komponowania obrazów. Wprowadzane przez niego innowacje nie stanowią radykalnych zmian, jednak zespolenie wielu ówczesnych możliwości przy należytych udziale czynnika zmiany dało efekt w postaci grafik o wielkiej i nigdy nie przekroczonej jakości artystycznej. W kolofonie serii drzeworytów ukazujących wybrane fragmenty wizji św. Jana artysta zawarł informację, że dzieło „wydrukowane zostało w Norymberdze przez Albrechta Dürera, malarza (il. 1). Już w ten sposób podkreślił różnicę między powszechnie występującymi grafikami użytkowymi, zwłaszcza innymi drzeworytami wykonanymi często grubą kreską, a swoim dziełem posługującym się liniami znacznie cieńszymi, a nadto precyzyjnie przedstawiającymi elementy ukazywanej rzeczywistości. Treść metryki wydawniczej wynika z faktu, iż po nauce u malarza Michaela Wolgemuta (od końca 1486 r. do roku 1490) Dürer czuł się przede wszystkim malarzem³. Wolgemut był jednak także wybitnym drzeworytnikiem, który wzbudził w swym uczniu przekonanie, że wytwarzanie wyrafinowanych grafik może stanowić poważne źródło dochodu. Nauczyciel Dürera był współautorem ilustracji do inkunabułu *Liber chronicarum*, opisu dziejów świata od stworzenia do przewidywanego końca, wydanym w roku 1493, którego edycja była złożonym przedsięwzięciem komercyjnym⁴. Atrakcyjność dzieła oparta została o złączenie specjalnie napisanego tekstu z dużą liczbą ilustracji (ok. 1800). W druku dzieła miał swój udział Anton Koberger, drukarz i ojciec chrzestny Dürera, który mógł w nim wzmocnić przekonanie o potrzebie posiadania własnego warsztatu drukarskiego.

Po zakończeniu terminowania u Wolgemuta w roku 1490 Dürer odbył trzy podróże po Europie, podczas których zamierzał poznać m.in. Martina Schongauera, wybitnego grafika. Jedną z podróży (zaczęta w październiku 1494 roku) miała go rzekomo

2 Werner Körte, Werner, *Die Apokalypse von Albrecht Dürer*, Berlin 1948, s. 3.

3 Na temat związków Dürera z warsztatem Hansa Pleydenwurffa i Wolgemuta i zob. Erwin Panofsky, *The Life and Art of Albrecht Dürer*, Princeton 1955, s. 16-20.

4 Christoph Reske, *Die Produktion der Schedelschen Weltchronik in Nürnberg*, Wiesbaden 2000.

prowadzić do Włoch i chociaż jej przebieg jest obecnie kwestionowany⁵, to niewątpliwym jest wyraźny wpływ na jego twórczość Giovanniego Beliniego, grafik Andrea Mantegni oraz Antonia Pollaiuola. Po powrocie do Norymbergi Dürer rozpoczął realizację planu opublikowania zbioru grafik dotyczących wizji św. Jana. Zestaw 15 drzeworytów opublikowany został w roku 1498 w dwóch wersjach: po łacinie i po niemiecku. Bezpośrednim wzorcem były ilustracje z Biblii wydanej przez Kobergera w roku 1483, a wzorowanej na Biblii kolońskiej z roku 1479 (Heinricha Quentella czy Bartolomäusa von Unckela). Wzorcowe grafiki z Biblii Kobergera i Quentella były jednak wykonane jako niewielkich rozmiarów, podczas gdy prace Dürera wykonano na dużych planszach o formie prostokąta stojącego. Ich pierwotne wymiary wynosiły prawdopodobnie 32 na 48 centymetrów, co zbliżało je do raczej do dzieł malarstwa niż grafiki. Na odwrotnej stronie każdej z kart umieszczony był ułożony w dwóch kolumnach odpowiedni fragment tekstu Apokalipsy⁶. Dyskusja dotycząca problemu, czy dzieło zostało wydrukowane w oficynie Kobergera, czy też na własnej prasie drukarskiej posiadanej przez artystę od roku 1497 nie została rozstrzygnięta, chociaż należy się skłaniać do tej drugiej możliwości⁷. W roku 1511 Dürer opublikował drugie wydanie zaopatrzone we frontispis z wizerunkiem św. Jana wpatrzonemu w Madonnę z Dzieciątkiem wyobrażoną według zwrotu *niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu* (Ap 12,1; il. 2). Karta tytułowa nowego wydania opatrzona została także kunsztownym tytułem wyrzeźbionym w desce, nie zaś wytłoczonym ruchomymi czcionkami. Kolejne karty określane przez artystę jako „figury” opierały się o wybór fragmentów z wizji św. Jana zasugerowany być może przez norymberskich humanistów, Willibalda Pirkcheimera bądź Sixtusa Tuchera, jeszcze inną możliwością był wpływ kazań Mikołaja z Kuzy⁸. Badacze wskazują ponadto wiele innych źródeł inspiracji, które mogły mieć wpływ na powstanie dzieła. Niemożność poprawnego ustalenia pochodzenia przedstawić od ewentualnych komentarzy biblijnych skłania do podjęcia próby porównania kolejnych grafik z najbardziej podstawowym źródłem, jakim była prorocza księga zwiastująca koniec świata.

5 Beate Böckem, *Der Frühe Dürer und Italien. Italienerfahrungen und Mobilitätsprozesse um 1500*, [w:] *Der Frühe Dürer*, kat. wystawy w Germanisches Nationalmuseum w dniach od 24 maja do 2 września 2012, Hrsg.: Daniel Hess, Thomas Eser, Nürnberg 2012, s. 52–64. Wystawa i katalog były podsumowaniem programu badawczego „Der frühe Dürer. Historiografische Modelle für ein erweitertes Verständnis von Albrecht Dürers Frühwerk”.

6 E. Panofsky, *op. cit.* s. 51.

7 Matthias Mende, *Albrecht Dürer. Sämtliche Holzschnitte*, München 1976, s. 29-39.

8 Sugestie takie zebrał w swej nocie katalogowej Reiner Stoch, powołując się przy tym na prace Franza Juraschka i Ludwiga Grote, zob. Reiner Schoch, *Albrecht Dürer. The Apocalypse*, [w:] *Gothic and Renaissance Art in Nuremberg, 1300-1550*, kat. wystawy w Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, 8 kwietnia-22 czerwca 1986 oraz w Germanisches Nationalmuseum, Norymberga, 24 lipca-28 września 1986, Munich 1986, s. 274. Por. także: Franz Juraschek, *Das Rätsel in Dürers Gottesschau*, Salzburg 1955 oraz Ludwig Grote, *Albrecht Dürer. Die Apokalypse*, München 1970.

Męczeństwo św. Jana

Zbiór drzeworytów rozpoczyna karta przedstawiająca modlącego się św. Jana siedzącego w misie z wrzącym olejem i polewanym tymże bez ponoszenia szwanku przez ofiarę (il. 3)⁹. Przekaz opisujący męczeństwo św. Jana zawarty był w tekście Tertuliana z III w. n.e. i znalazł swoją kontynuację m.in. w *Złotej Legendzie* Jakuba de Voraigne z II poł. XIII wieku¹⁰. O mającym „niebawem” nastąpić końcu świata Jan dowiedział się podczas pobytu na Patmos od głosu potężnego (jakby trąby), który nakazał mu przekazanie objawienia siedmiu azjatyckim Kościołom (w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, Ap. 1). O tym, iż Jan znalazł się na Patmos z powodu zesłania go tam przez cesarza Domicjana, głosił historyk kościoła Euzebiusz. Podstawowe fakty dotyczące Jana przekazane przez pisarzy kościelnych zawierają jednak nieusuwalne sprzeczności: autora Apokalipsy w żaden sposób nie można utożsamić z ewangelistą Janem, z którym łączą go tylko imiona, nie wiadomo, czy został zesłany przez Domicjana (według Tertuliana czy Epifaniusza z Salaminy) czy przez Nerona (jak głosił Klemens Aleksandryjski i tradycja Kościoła syryjskiego), nie wiadomo, z jakiego powodu przebywał na Patmos. Istnieje duża liczba dalszych wątpliwości dotyczących Jana i Apokalipsy, która mogła mieć wielu autorów i jest kompilacją kilku wizji. Analizy niektórych biblistów wskazują na rok 68, jako czas powstania Apokalipsy, ale możliwe, że napisana została pod koniec I wieku a nawet w II w. Rozziew między wiedzą przekazaną przez wczesnochrześcijańską tradycję a współczesną biblistyką pogłębia się nieustannie. Przekaz zawarty w ilustracji Dürera ukazuje, że środki stosowane przez artystów sztuk wizualnych są zasadniczo inne, niż te zawarte w tekstach źródłowych. Celem grafika było stworzenie czytelnego przesłania, które będzie apelowało do współczesnego odbiorcy. Jan umieszczony został w misie z olejem, ponieważ gdyby został umieszczony w kotle, byłby mało widoczny. Domicjan obwołany został cesarzem w roku 81, a jako urodzony w roku 51, miał w roku rzekomego spisania Apokalipsy 17 lat. Na grafice jest długobrodym starcem w turbanie i ciężkiej wschodniej szacie. Inne znane przedstawienia tego cesarza prezentują go jako młodego mężczyznę o wygolonej twarzy i ubranego w rzymskie szaty. Za widocznym w tle murem stają gapie ubrani w różnorodne szaty, w tym także ubiory norymberskich mieszczan i rycerzy. Widoczne na dalszym planie miasto zawiera wieże, szczytowe domy, gotycką kaplicę i wykusze typowe dla XV-wiecznego miasta niemieckiego. Postaci w fantazyjnych turbanach jest kilka, ale wąsaty mężczyzna na pierwszym planie i leżący przed nim miecz, bądź też obsługiwany przez jednego z oprawców miech, za pomocą którego rozniecany jest ogień pod misą z olejem, wydają się przynależać do rzeczywistości bliskiej czasom Dürera.

9 Stefanie Begerow, *Der Prolog zu Albrecht Dürers Apokalypse-Zyklus: Das Martyrium des Johannes*, München 2012, zwłaszcza rozdz. 4 *Eingehende Beschreibung der Martyriumsszene*.

10 Tertulian, *De praescriptione haereticorum*, 36,3 oraz Jakub de Voraigne, *Złota Legenda*, przeł. J. Pleziowa, Warszawa 1983, s. 76.

Figura III: Wizja św. Jana dotycząca siedmiu świeczników (Ap 1, 12-16)

Pierwsza grafika odnosząca się bezpośrednio do tekstu Jana przedstawia proroka klęczącego u stóp Boga z pochyloną głową i złożonymi do modlitwy rękami (il. 4). Wysoko ponad prorokiem na tęczy siedzi postać *kogoś podobnego do Syna Człowieczego obleczonego od stóp do głów i przepasanego na piersiach złotym pasem*. Poczynając od zacytowanych słów prorocstwa można dostrzec różnice między ilustracją a tekstem. Nowe tłumaczenia Biblii inaczej niż na graficznym wizerunku umieszczają ozdobny pas, który na planszy lekko zwisa w połowie korpusu Boga. Przede wszystkim jednak ukazany został raczej Bóg Starego Testamentu, podczas gdy tekst sugeruje Jezusa. Przedstawiona osoba boska jest długowłosym starcem o długiej brodzie. Może jednak pewien wyraz zasmucenia czy udręki widoczny na twarzy jest wskazówką na Jezusa? Przed wyciągniętą prawą ręką żarzy się siedem gwiazd. Okolice oczu rozciągnięte zostały jak macki ośmiornicy. Zamkniętych ust dotyka głowica rękojeści krótkiego miecza. Drugą ręką postać podtrzymuje księgę otwartą w stronę widza. Sześć świeczników ustawionych zostało po dwóch stronach postaci, podczas gdy siódmy stoi pośrodku.

Na czarno białej grafice trudno dostrzec, czy Bóg ma włosy białe jak śnieg, co relacjonuje przekaz tekstowy. Podłużne pasma skóry rozchodzące się od oczu na zewnątrz twarzy odnoszą się zapewne do wyrażenia *oczy jego jak płomień ognia*. Spod długiej szaty wystają stopy obute w szpiczaste trzewiki, które odnoszą się do wyrażenia *Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego*. Dürer nie zaryzykował żadnego dosłownego potraktowania tego fragmentu tekstu. Jan nie został też ukazany jako *upadły jak martwy*, a ręka prawa ręka nie spoczywa na proroku, który zapewne się już podniósł, by wysłuchać objawienia. Tradycje ikonograficzne różnie rozstrzygały kolejność przedstawianych wydarzeń i przykładowo: analogiczne przedstawienie w „Apokalipsie” trewirskiej z roku ok. 800 ukazuje Jana jeszcze leżącego, podczas gdy ręką prawa ręka Boga spoczywa na jego głowie. Kolorowa ilustracja z dobrze znanej Dürerowi Biblii Kobergera (kopii biało-czarnej ilustracji z Biblii kolońskiej) pokazuje Jana korzącego się u stóp Jezusa, który prawą ręką podtrzymuje księgę, podczas gdy jego lewa uniesiona dłoń otoczona jest gwiazdami. Świeczniki otaczają postać Jezusa, który został ukazany jako dojrzały, brodaty mężczyzna, jednak nie jako starzec.

Historycy sztuki dokonujący swych analiz w duchu ikonologii Erwina Panofsky'ego byli skłonni dostrzegać analogie między specyficznie ujętymi treściami dzieł sztuki a światem idei charakterystycznym dla środowiska, w którym tworzył artysta. Oponenti, jak chociażby Michael Baxandall, natomiast uważali, że artysta w dziele rozwiązuje podstawowe problemy wynikające z charakteru zlecenia, możliwości, jakich na wstępie dostarcza tradycja i dążenie do zaznaczenia swojej pozycji w świecie zawodowym. Pośrednia droga między tymi dwoma metodami, reprezentowana przez Ernsta Gombricha, zakładała, że w obrazach o wyraźnym programie symbolicznym głównym problemem

badawczym powinno być ustalenie związku przedstawienia z ich źródłami w dokumentach tekstowych, w przypadku dzieł o treściach biblijnych związku z odpowiednimi fragmentami ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

Plansza z wizją świeczników daje możliwość weryfikacji tych różnych metod. Przejmując założenia ikonologii, należałoby się zastanowić nad tym, jakie interpretacje treści biblijnych występowały w otoczeniu Dürera. Sugestie, że artysta zasięgnął w tym względzie rad Pirckheimera czy Tuchera nie zostały jednak dokładnie udowodnione. Pewien trudny do zdefiniowania duch odnowy przekonań religijnych jest jednak możliwy do dostrzeżenia w opisywanej grafice. Co jest natomiast wiadome o treściach w niej przedstawionych? To również jest niemal niemożliwe do ustalenia. Prorok Jan otrzymuje od osoby „podobnej do Syna Człowieczego” nakaz napisania listów do przełożonych siedmiu gmin chrześcijańskich w Azji, nad którymi pewną zwierzchność miał wizjoner. Adresaci listów określani zostali jako aniołowie, co może oznaczać zarówno biskupów tych gmin, jak również ducha, który społecznościami kierował. Bóg dyktujący listy wydaje się być dobrze poinformowany o problemach zewnętrznych i wewnętrznych tych społeczności, jednak wiedzę tę można też przypisać samemu Janowi¹¹. W przesłaniach objawianych przez istotę podobną do Jezusa jest wiele uwag krytycznych i napomnień, mało pochwał, a ponadto zachęty do wytrwania do czasu rychło nadchodzącego rozwiązania wszystkich problemów. Przykładowo: ci w Smyrnie, którzy uwięzieni zostaną z powodu swej wiary, ucisk swój będą znosić jedynie *przez dziewięć dni*. Później dopiero przypomniano pogląd św. Piotra, że jeden dzień dla Boga to tysiąc lat dla ludzi¹². Poczuciem jest też obietnica, że zwycięzcy dostaną biały kamyk, na którym będzie wypisane nowe imię Boga, którego nie zna nikt prócz tego, kto ów kamyk otrzymuje. Niezliczone podobne zwroty można interpretować na każdy dowolny sposób. Jest to bardzo zachęcające i poruszające dla umysłu ludzkiego. Ewangelista osiągnął więcej niż mógł przypuszczać. Prawdopodobnie także wśród myślicieli kręgu Dürera funkcjonowały interpretacje tych części wizji Jana. Dürer dokonał jednak ich wykładu na sposób charakterystyczny dla artysty sztuk wizualnych. Nawet jeżeli miał wiedzę o poglądach wybitnych norymberskich duchownych Pirckheimera i Tuchera, to dostępne środki artystyczne nie umożliwiały ich zrozumiałej dla odbiorcy prezentacji. Sam tekst biblijny stwarzał ograniczone możliwości pełnego odzwierciedlenia w sztuce. Chociażby topniejące od żaru stopy Jezusa oddane zostały jako dość naturalne palce nóg obute w typowe obuwie. Czy możliwe jest natomiast oddanie wyrafinowanych idei religijnych

11 *Każdy Kościół otrzymuje wyrok oparty na pełnej znajomości jego kondycji, zarówno zewnętrznej (jest tu kilka okolicznościowych wzmianek), jak i duchowej. Kościoły otrzymują pochwałę lub naganą (bądź jedno i drugie)*, Wilfried J. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. Józef Marzęcki, Warszawa 1982, s. 462.

12 *Niech zaś dla was, umiłowanymi, będzie wiadome to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat (...). Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze światem przemienie, gwiazdy się w ogniu rozsypią. A ziemia i dzieła na niej nie zostaną znalezione*, 2P 3, 8-10.

przesyconych duchem zbliżającej się reformacji? Wizja świeczników tego nie udowadnia. Artysta poprzestał na lepszym niż dotąd przedstawieniu sceny z wykorzystaniem poprawniejszej perspektywy, harmonijną kompozycją, światłocieniowym rysunkiem, lecz niczym więcej. Świeczniki przedstawione przez artystę, który był synem złotnika i jego uczniem, wypadły jak reklama towaru norymberskich rzemieślników. Pozostała wartość artystyczna grafiki oparta jest o niespotykany dotąd talent realistycznego przedstawiania, precyzję szczegółów i ogólny rys silnej sugestywności.

Dwudziestu czterech starców przed tronem (Ap 4, 1-8; 5, 1-9)

W czwartym rozdziale Jan relacjonuje wizję kogoś siedzącego na tronie z *wyglądu podobnego do jaspisu i krwawnika*, wokół którego umieszczona była tarcza podobna do szmaragdu. Dookoła tronu stały 24 inne trony, na których siedziało 24 starców odzianych w białe szaty a na ich głowach złote wieńce (il. 5). Z tronu miały wychodzić błyskawice, przed nim płonąć siedem lamp, a wokół niego znajdowały się cztery zwierzęta podobne do lwa, wołu, człowieka i orła. Każde ze zwierząt miało mieć sześć skrzydeł i dużo oczu. Rozdział piąty głosi o stojącym baranku jakby zabitym, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a nadto wzbudzał uwielbienie u starców. Baranek okazał się zdolny do otworzenia zapieczętowanej siedmioma pieczęciami księgi, o której otwarcie i złamanie pieczęci apelował potężny anioł.

Dürer zilustrował dużą liczbę szczegółów tej wizji. Na tronie w górnej części przedstawienia umieścił brodatego Boga, na którego kolanach spoczywa księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami. Stojący na dwóch nogach baranek przednimi kopytami wspiera się na księdze. Wyraźnie widocznych jest jego siedem rogów i siedmioro oczu. Ponad Bogiem unosi się siedem pochodni. Starcy w koronach zdejmują je i skierowują w stronę Boga. Uskrzydłone zwierzęta otaczają Jego postać. Potężny anioł poprzeda tron i rozpościera ręce, uwidaczniając zadawanie przezeń pytania. Umieszczono go ponad postacią proroka, który rozmawia z jednym ze starców.

Ilustracja wizji skoncentrowana została na dokładnym odzwierciedleniu decydujących składników tego fragmentu objawienia. Siedem pochodni symbolizuje siedem Duchów Boga, a może siedem darów ducha: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i pobożności. Zwierzęta, których całe ciała pokrywają oczy, są być może symbolami czterech ewangelistów. Badacze podejmowali próby wskazania na dodatkowe znaczenia niektórych symboli i przykładowo Bruce J. Molina (za sugestiami Franza Bolla) dostrzegął w zwierzętach odniesienia do babilońskich pór roku¹³. Zarówno w tym przedstawieniu, jak również w całej Apokalipsie, ten amerykański biblista dostrzegął przede wszystkim wpływ tradycji astrologicznych. Jego interpretacje były analogiczne do sposobów postępowania ikonologów (zwłaszcza Aby Warburga), lecz wymagałyby

jakiegokolwiek potwierdzenia, że Dürer znał tradycje astrologiczne. Bardziej uzasadnione jest zatem przyjęcie, że ograniczył się do prostego zrelacjonowania tekstu środkami sztuk wizualnych. W grafice istnieją jednak odstępstwa od tekstu, dla których należy szukać uzasadnień. Rozmowę Jana z jednym ze starców można uznać za sugestię, iż scena wymaga teologicznego wykładu, którego dokonuje właśnie brodaty mędrzec. Niektóre elementy budzą zwykłe zaciekawienie, jak chociażby ciekawie pomyślane zydle, na których siedzą matuzalemowie. Zastanawiają także skromne drewniane wrota do raj. Poważniejszy namysł wywołuje natomiast rozległy krajobraz w dolnej części przedstawienia. Uwidoczniony został tam stojący nad rzeką stary zamek z dużą wieżą, zaś głęboko w tle miasto ze spiczastymi wieżami. Czy jest tu zawarta myśl o nowej Jerozolimie? Interpretacja podobnego rodzaju obciążona będzie dużą dozą dowolności i uzależniona od erudycji badacza.

W analizowanym przedstawieniu decydującą kwestią jest tożsamość 24 starszych. Tej tożsamości jednak nigdy nie ustalono. Idea „starszych” oparta jest na tradycji starotestamentowej, w obrębie której często występują starcy w rolach zbliżonych do kapłanów czy sędziów (Krn 24, 7-18; Dn 7, 9-10). Szwajcarski teolog Wilhelm Hadorn przypomniał, że istniały też próby powiązania starców z konkretnymi postaciami z historii religijnej judaizmu i chrześcijaństwa, wedle których 12 starców miało symbolizować ważne postacie Starego Testamentu, zaś drugich 12 postaci reprezentować czasy pogańskie i chrześcijańskie¹⁴. Hadorn odrzuca te próby, wskazując raczej na aniołów określanych jako trony (Rdz 1,26; Krl 1, 22, 19-22; Hi 1; Ps 89,8; Dn 4,14). Bruce Molina zgodnie ze swoimi inklinacjami widzi w starcach reprezentacje dekanów¹⁵. Dürer wyraźnie ignoruje wszelkie tradycje teologiczne, ale w sztuce przedstawianie starców jako królów posiada wiele przykładów¹⁶. Grafika stwarza problemy, które nie mogą być rozstrzygnięte w świetle dotychczasowej wiedzy teologicznej czy nauk o sztuce, bowiem nie jest możliwe odkrycie, kim są starcy, co symbolizują, ani jakie funkcje spełniali w przekazie Dürera. Niewątpliwie jest jednak, że grafika posiada najwyższą jakość artystyczną, nie tylko przekraczającą wszelkie wcześniejsze wzorce, ale też nie przewyższoną przez naśladowców. Opisani przez Ludwiga Grotego poprzednicy (Mistrz Bertram z Minden, Dolnoroński Mistrz z ok. 1460, Mistrz Ołtarza z Darmstadt, a nawet Hans Memling) nie stworzyli tak bogatego w szczegóły i sugestywnego przekazu jak Dürer. Matthias Gerung, który w roku 1546 przedstawił swoją wersję sceny, wyraźnie zależną od grafiki Dürera, uprościł jej charakter i obniżył rangę swojego dzieła do poziomu przeciętnej grafiki ilustracyjnej. Wszelkie próby przypisania drzeworytowi Dürera

14 Wilhelm Hadorn, *Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament zum Text und Paraphrase*, Bd. 18, Leipzig 1928, s. 71, por. także idem, *Das letzte Buch der Bibel: ein Vortrag*, Zürich 1918 (1919²).

15 B. J. Molina, *op. cit.* s. 111.

16 Ludwig Grote, *Die vierundzwanzig Alten*, „Wallraf-Richartz-Jahrbuch” 1971, nr 33, s. 85-98.

13 Bruce John Molina, *Die Offenbarung des Johannes. Sternvisionen und Himmelsreisen*, Stuttgart 2002, s. 112-114.

teologicznych czy symbolicznych głębi lekceważą fakt, że jedyna tajemnica zawarta w tej pracy dotyczy niemożliwych do zdefiniowania wartości artystycznych. Zwrócenie uwagi na przejrzystość kompozycji przy jednoczesnym nasyceniu jej szczegółami nie stanowi wystarczających argumentów wyjaśniających estetyczne właściwości dzieła.

Czterech jeźdźców Apokalipsy (Ap 6, 1-8)

Grafika Dürera obrazująca cztery postacie pędzące na koniach i tratujące ludzi jest najświetniejszym z dzieł artysty (il. 6)¹⁷. Odnosi się do fragmentu Apokalipsy (6, 1-8) głoszącego, że jedno ze zwierząt otaczających tron Boga przemówiło głosem gromu i wezwało jeźdźcę na białym koniu, któremu dano wieniec, a ten wyruszył, by zwyciężyć. Drugie zwierzę także przemówiło i wezwało jeźdźcę na koniu barwy ognia, któremu dano mu wielki miecz, by odebrał ludziom pokój i spowodował, że będą się wzajemnie zabijali. Trzecie zwierzę wezwało jeźdźcę na czarnym koniu, którego obdarzono wagą i uczyniono zapowiedzią inflacji. Czwarte zwierzę przywołało jeźdźcę na koniu trupio bladym, który miał na imię Śmierć, a towarzyszyła mu Otchłań. Wszystkim czterem dano władzę nad światem (nad jego czwartą częścią, lub nad jego czterema częściami), by zabijali mieczem, głodem, poprzez zarazy oraz ataki dzikich zwierząt. Z powodu zadań przypisanych jeźdźcom, czytelnicy tekstu dookreślili postacie jako reprezentujące Podbój, Wojnę, Głód i Śmierć (której towarzyszy Piekło). Ponieważ jednak z wyjątkiem Śmierci jeźdźcy nie mieli imion, atrybucje te nie są jednoznaczne. Różnice w interpretacjach są tak znaczne, że pierwszym z jeźdźców mógł być zarówno Chrystus, jak i Antychryst. Ireneusz z Lyonu rozważając w swoim piśmie *Adversus Haereses* (IV, 21,3) rolę starotestamentowego patriarchy Jakuba jako zwycięzcy uznaje go za zapowiedź Jezusa, który zgodnie z objawieniem Jana (6,2) także „wyruszył jako zwycięzca”. Inne interpretacje dają jednak asumpt do uznawania pierwszego jeźdźcy za Antychrysta, który obwoła się Mesjaszem. Istnieje jednak możliwość połączenia tych, wydawałoby się, sprzecznych poglądów poprzez uznanie, że fałszywy Mesjasz zaledwie poprzedzi zjawianie się prawdziwego. Ogólnie objawienie Jana interpretowane było jako zamulowany opis wydarzeń współczesnych, bądź przeciwnie, jako zapowiedź czasów ostatecznych (interpretacja eschatologiczna). Czy możliwe jest ustalenie, ku jakiej interpretacji skłaniał się Dürer?

Pierwszy jeździec wysunięty przed innych, a zaopatrzony w partyjski łuk, jest symbolem wszystkich możliwych najazdów, zarówno tych z czasów Jana, jak również mogących dopiero nastąpić. Wyróżniony został nakryciem głowy niejasno przypominającym koronę, ale także mogącym wskazywać na Arsakidów rywalizujących z cesarstwem rzymskim. Królowie Partów Worones i Wologazes rozpoczęli w czasach Jana wojny z Rzymem, jednak wątpliwe jest, by Dürer miał jakąkolwiek wiedzę na ten

temat. Na wielu wcześniejszych przedstawieniach pierwszy z jeźdźców często nosił koronę, ale rzadko kiedy zdobiło go nakrycie głowy tak nietypowe jak to użyte przez Dürera. Zdumiewające jest jednak, że artysta, co do którego nie istnieją wątpliwości, iż oparł się na ilustracji z Biblii kolońskiej, nie powtórzył ważnego tam motywu nakładania jeźdźcowi z łukiem wieńca przez anioła, co określałoby go jako Mesjasza. Postać tego jeźdźcy można przecież odnieść do fragmentu z Księgi Pasalmów, gdzie mowa jest o królu i Bogu, którego ostre strzały nieomylnie trafiają we wrogów (Ps 45, 6-7). Drugi z jeźdźców dzierży uniesiony wysoko miecz, podobnie jak na znanym Dürerowi drzeworycie ze wspomnianej Biblii. Niewątpliwie symbolizuje wojnę. Niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego trzeci jeździec, pędzący z wagą w swej prawej ręce, a będący zapowiedzią wysokich cen żywności i głodu, wyróżniony został wielkością i umieszczeniem go w centrum przedstawienia. W Biblii Kobergera także zajmuje centralną pozycję bez wyraźnego uzasadnienia. Czwarty jeździec, to znaczy Śmierć, podąża ostatni, przy czym Dürer tradycyjną kosę zastąpił trójzębem. Poniżej wychudzonego konia szeroko rozwiera paszczę potwór symbolizujący Piekło. Pożera biskupa, jednak już nie kardynała z krzyżem patriarchalnym czy króla berłem, jak zobrazowano to na biblii, której ilustracje służyły artyście za wzór. Wielooczny potwór, jak to wielokrotnie bywało, kiedy Dürer przedstawiał fantastyczne stwory, wydaje się raczej zabawny niż przerażający.

Tekst Apokalipsy dotyczący jeźdźców stwarza znane już problemy interpretacyjne, które rozciągają się między przyjęciem, że wizja dotyczy lat 70. I w. n.e. (preteryzm), a uznaniem, że czasy ostateczne dopiero nastąpią. W obrębie pierwszej skrajnej możliwości rozumienia objawienia Jana opisane zjawiska są próbą zrozumienia ich ukrytego sensu i zapowiedzią ponownego przyjścia Mesjasza. Wydawałoby się, że nie tłumaczy to dużego wpływu tekstu na czasy późniejsze, jednak wizja przetrwała jedynie dlatego, że rozwinęła możliwości językowe i podobnie jak wiele innych ksiąg biblijnych jest wzorcem niezwykłej literatury. Fantastyczne wizje Jana nieustannie skłaniają do interpretacji, tak jak każde wielkie dzieło sztuki. Jego tajemnicza moc tkwi w stwarzaniu złudzenia tajemnicy środkami artystycznymi, które pozostają niezrozumiałe, aczkolwiek decydujące. Apokalipsa nic nie skrywa, lecz ludzi, stwarza sztuczny świat, który pogrąża siły rozumu i pochłania wszelką możliwość poznania. Dürer, który mógłby uchodzić za niezmiennie pełnego wiary człowieka późnego średniowiecza sprowadza jednak wizję do czytelnych szczegółów i niechcący obnaża jej absurdalność i pustkę. Wizja Jana w jego ujęciu nie budzi strachu przez czasami Sądu Ostatecznego, lecz opanowuje lęki i sprowadza je do poziomu powtarzalnych zagrożeń egzystencji społecznej przez kolejne wojny, zarazy i kryzysy gospodarcze. Tak jak szatan podążający za rycerzem w miedziorycie *Rycerz, Śmierć i Szatan*, tak samo piekło reprezentowane na drzeworycie z *Czterema jeźdźcami Apokalipsy* nieprzypadkowo budzi rozbawienie. Szatan i piekło są już na ziemi i nic bardziej strasznego zdarzyć się nie może, są częścią

¹⁷ Karl Arndt, *Dürers Apokalypse. Versuche zur Interpretation*, Dissertation, Göttingen 1956, s. 84.

każdej indywidualnej i zbiorowej egzystencji. Dürer sprowadza wszelkie lęki do poziomu zwykłej rzeczywistości, a jedyne, co przepowiada, to ostateczne odkrycie braku tajemnicy, czasów ostatecznych i zbawienia.

Pozostałych jedenaście drzeworytów nie wnosi żadnych nowych problemów prócz tego, że są zajmującymi i sugestywnymi dziełami sztuki. *Otwarcie piątej i szóstej pieczęci* (Ap 6, 9-17; **il. 7**), *Czterech aniołów powstrzymujących wiatry i oznaczenie wybranych* (Ap 7, 1-8; **il. 8**), *Otwarcie siódmej pieczęci i pierwsze cztery trąby* (Ap 8, 1-13; **il. 9**), *Szósta trąba i czterech aniołowie zemsty* (Ap 9, 13-21; **il. 10**), *Potężny anioł i Jan pożerający księgę* (Ap 10, 1-11; **il. 11**), *Kobieta odziana w słońce i siedmiogłowy smok* (Ap 12, 1-5; **il. 12**), *Św. Michał walczący ze smokiem* (Ap 12, 7-9; **il. 13**), *Bestia wychodząca z morza i bestia wychodząca z ziemi* (Ap 13, 1-11; **il. 14**), *Adoracja Baranka i śpiew wybrańców* (Ap 14, 1-5; **il. 15**), *Babilońska dziwka na szkarłatnej bestii* (Ap, 17, 1-8, 18, 1-3, oraz 21 a także 19, 11-14; **il. 16**) oraz *Anioł z kluczem do otchłani, związanie smoka i Nowe Jeruzalem* (Ap 20, 1-3, 21, 1-4; **il. 17**) są dziełami zapewniającymi dużą satysfakcję estetyczną. Ożywiają wyobraźnię, zapewniają wizualną przyjemność, skłaniają do powtórzeń i interpretacji, ale nie wzbudzają „trenendum et fascinosum” większego niż niespodziewany hałas. Bardziej przerażające są dzieła późno nawróconych, przewlekłych ezoteryków oraz poszukiwaczy symbolicznych głębi i tajemnych spisków. ■

Albrecht Dürer, *Kobieta odziana w słońce i siedmiogłowy smok* (Ap 12, 1-5)

Spis ilustracji

1. Kolofon „Apocalipsis cum figuris” Albrechta Dürera, 1498
2. Frontispis wydania z roku 1511
3. Męczeństwo św. Jana
4. Wizja św. Jana dotycząca siedmiu świeczników (Ap 1, 12-16)
5. Dwudziestu czterech starców przed tronem (Ap 4, 1-8 oraz 5, 1-9)
6. Czterech jeźdźców Apokalipsy (Ap 6, 1-8)
7. „Otwarcie piątej i szóstej pieczęci” (Ap 6, 9-17)
8. „Czterech aniołów powstrzymujących wiatry i oznaczenie wybranych” (Ap 7, 1-8)
9. „Otwarcie siódmej pieczęci i pierwsze cztery trąby” (Ap 8, 1-13)
10. „Szósta trąba i czterej aniołowie zemsty” (Ap 9, 13-21)
11. „Potężny anioł i Jan pożerający księgę” (Ap 10, 1-11)
12. „Kobieta odziana w słońce i siedmiogłowy smok” (Ap 12, 1-5)
13. „Św. Michał walczący ze smokiem” (Ap 12, 7-9)
14. „Bestia wychodząca z morza i bestia wychodząca z ziemi” (Ap 13, 1-11)
15. „Adoracja Baranka i śpiew wybrańców” (Ap 14, 1-5)
16. „Babilońska dziwka na szkarłatnej bestii” (Ap, 17, 1-8, 18, 1-3, oraz 21 a także 19, 11-14)
17. „Anioł z kluczem do otchłani, związanie smoka i Nowe Jeruzalem” (Ap 20, 1-3, 21, 1-4)

Quod in hominibus
ostenditur in volucribus

Sicut in hominibus
ostenditur in volucribus

Ein ende hat das buch der heim-
lichen offenbarung sant iohāsen
des zwelffboten vnd ewangeli-
sten. Gedrucket zu Murnbergē
durch Albrecht dūcer maler nach
Christi geburt. M. cccc. vnd dar-
nach im M. cxiij. iar.

Strophes de l'Immeuble

DA

